

ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТИЛ ВА ТАРИХГА ОИД ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон шароитида гастрономик туризм йўналишини ривожлантиришнинг аҳамияти, мавжуд муаммолар ва соҳага оид илмий тадқиқодлар ўтказиш учун асосий йўналишлар белгилаб берилган.

Калит сўзлар: гастрономик туризм, таом ва тановвул тарихи, таомнома, гастрономик йўриқнома

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5611-сонли Фармони ҳамда Ўзбекистонда туризмни жадал ривожлантиришга оид чора-тадбирлар режасида туризм соҳасида хизмат кўрсатиш сифатини ошириш бўйича бир қатор вазифалар белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси берган маълумотларга кўра, сўнгги уч йилда Ўзбекистонда туризм жадал суратларда ривожланмоқда. Ўзбекистонга келаётган чет эллик меҳмонлар сони йил сайин юқори ўсиб бормоқда. Масалан, 2017 йилда Ўзбекистон Республикасига 2,690 минг сайёҳ ташриф буюрди. Бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 32,7 фоизга кўп ва туристик ташрифлар сони 2,027 мингга ташкил этди. Ўз навбатида, 2018 йилнинг тўққиз ойида (январ - сентябр) чет эллик сайёҳлар сони 3915 минг кишини ташкил қилди ва бу аввалги кўрсаткичлардан ҳам ошди. 2017 йилнинг шу даврига нисбатан 2 баробардан кўпроқ (104,7%). 2019 йилда туристларнинг келиши 2018 йилга нисбатан 58 фоизга ошди. Туризм мамлакат иқтисодиётига таъсир қилади ва ушбу соҳада жаҳон стандартларига мувофиқ хизмат кўрсатиш жуда муҳимдир. Энди 86 давлатдан келган сайёҳлар Ўзбекистонга визасиз ташриф буюришлари мумкин. Сайёҳларнинг ташрифини кўпайиши натижасида мазкур соҳадаги

камчиликлар юзага чиқа бошлайди. Хорижий давлатга ташриф буюрувчи ҳар бир сайёҳ ўша мамлакатнинг миллий таомларидан татиб кўриш истагида бўлади. Бироқ, афсуски, хорижликларга хизмат кўрсатувчи нуфузли меҳмонхона ва ресторанларимиз менюларининг талабга жавоб бермаслиги, хизмат кўрсатувчи ходимларнинг соҳага оид билим ва инглиз тили бўйича саводхонлигининг пастлиги сайёҳлар эътирози ва норозиликларга сабаб бўлиб келмоқда. Сайёҳларнинг турли ресторанлардаги хизмат кўрсатиш сифатидан норозиликлари ҳақидаги салбий фикрлари интернет тармоғида жиддий баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бунинг асосий сабаби, ресторанлар таомномаларида миллий таомларимиз халқаро стандартларга мос бўлмаган кўринишда, мужмал изоҳлар ва стилистик хатолар билан инглиз тилига таржима қилинган. Таомларнинг килокалориялари, уларда халқаро миқёсда тан олинган аллергенларнинг мавжудлиги ҳақида маълумотлар киритилмаган. Туризм ва сервис йўналиши бўйича лицей ва коллежларда шу соҳага оид замонавий ўқув адабиётлари йўқ. Бугунги кунда Ўзбекистонда 13858 та ресторан ва умумий овқатланиш корхоналари фаолият кўрсатмоқда. Ресторанларни мантиқий номлашдан тортиб, миллий таом номинантлари – глюттонимларни тўғри таржима қилиш, миллий таомларимиз рецептларидаги камчиликларни бартараф этиш ва сайёҳлар учун тушунарли таржимага эга таомномалар яратиш Ўзбекистоннинг гастрономик туризмни ривожлантиришда катта ўрин тутди.

Бугунги кунда туризмни ривожлантиришга оид қабул қилинаётган турли фармон ва қарорларда сайёҳларга хизмат кўрсатиш масаласига катта эътибор қаратилмоқда. 2017 йил 16 августда Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришга мақсадида “2018-2019йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-3217- сонли Президент қарори қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 13 августдаги ПФ-5781-сонли Фармони ва «Санитария-эпидемиологик хавфсизликнинг

кучайтирилган режими талабларига қатъий риоя қилган ҳолда, туризм соҳасини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2020 йил 19 июндаги ПҚ-4755-сон қарорида белгиланган устувор вазифаларнинг ижросини таъминлаш мақсадида 2020 йил 10 июлда Вазирлар Маҳкамасининг 433-сонли қарори қабул қилинди [1]. Ушбу қарорнинг алоҳида бандлари гастрономик туризмни ривожлантириш масаласига қаратилган. Жумладан, мазкур қарорнинг 17 иловаси 8-бандида Жаҳондаги санитария-эпидемиологик вазиятдан келиб чиқиб, умумий овқатланиш шохобчаларида истеъмолчилар ва хизмат кўрсатувчилар ўртасидаги мулоқотни рақамли тизимга ўтказиш, коммуникатив мулоқотни камайтириш, шунингдек, юқумли касалликлар тарқалишининг олдини олиш мақсадида «рақамли таомнома» лойиҳасини амалга ошириш вазифаси кун тартибига қўйилган.

Гастрономик туризм соҳасининг истиқболи кўп жиҳатдан ўзбек ва ҳорижий тилларининг гастрономик лексикаси тилшунослик нуқтаи назаридан қиёсий таҳлил қилинганлиги, икки тил гастрономик терминлар луғати ёки глоссарийларнинг мавжудлигига кўп жиҳатдан боғлиқ. Сабаби, бошқа миллатларнинг таом дискурсини ўз она тилимиз билан қиёсий тадқиқ этмай туриб, сайёҳ ва хизмат кўрсатувчи ҳодим ўртасида тўғри коммуникатив мулоқотни ташкил этиш ниҳоятда қийин масала. Рецепт ёки таомномадаги таом номининг тўғри таржимаси мижознинг шу таомни буюртма қилиш хоҳишини келтириб чиқаради[2]. Таом дискурси жанрлари бўлган таомнома ва рецептларни таржима қилиш, дастлабки босқичда энг кичик компонент – глуттоник номинант, яъни таом номи таржимасидан бошланади. Ўзбек миллий ошхонасига мансуб таом номлари тарихига назар соладиган бўлсак, глуттонимларнинг қўлланиш даврини аниқлашга хизмат қиладиган ёзма ёдгорликлар, аввало, Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону луғатит турк» асари (XII аср), кейин муаллиф номаълум «Аттухфатуз зақкияту филлуғатит туркия» (XII- XIV аср), Навоий асарлари, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг «Бобурнома», Муҳаммад Ёқуб Чингийнинг «Келурнома» каби асарларида таом номларининг негизи ва лексик қатламлари ҳақида маълумот берилган

[3]. Таом номлари ва таомномалар таржимаси етарлича тадқиқ қилинмас экан, гастрономик туризм ривожланишида кўплаб тўсиқлар юзага келаверади.

Хулоса

Ҳорижлик олимларнинг таъкидлашича, гастрономик туризмни ривожлантириш учун: миллий **таом мастер-класслари, табиий мева ва сабзавотлар, миллий таом дегустациялари, уй таомлари савдоси, гастрономик кўчаларни** ташкил қилиш муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, Гастрономик туризмнинг ривожланишида фақатгина иқтисодчиларнинг эмас, тилшунос ва тарихчиларнинг ҳам ҳамкорлигидаги тадқиқодлар ҳам жуда зарур.

Тил ва таржима бўйича амалга ошириладиган ишлар:

-ҳорижий тилларда таомномалар яратиш;

-ҳорижий сайёҳлар учун кулинар саёҳатнома, гастроҳариталар тайёрлаш;

-Ўзбекистоннинг гастрономик брендлари ҳақида ҳорижий ижтимоий тармоқларда материаллар тайёрлаш.

Тарих йўналишида амалга ошириладиган ишлар:

-вилоятлар кесимида маҳаллий ошхоналар ва уларнинг тарихи ҳақидаги тадқиқодлар ўтказиш;

-“Хонлиқлар ошхонаси” рукни остида экспедициялар ўтказиш ва Хоразм, Қўқон, Бухоро хонлиги ошхонасига оид энциклопедик расмли китоблар яратиш(ҳорижий тилларга таржимаси билан);

-Ўзбек таом ва тановвул маданияти тарихини ёзиш(бугунги кунда тарихга оид дарслик ва китобларда бу мавзу даврлар кесимида муфассал ёритилмаган).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://lex.uz/docs/4930291>

2. Ундрицова М.В. Глоттонический дискурс: лингвокультурологические, когнитивно-прагматические и переводческие аспекты. Дисс. ... канд филол наук. – М: 2015. – С. 152.

3. Худаярова М. Ўзбек тилидаги таом номларининг лингвистик таҳлили: Филол.фанл.номз. ... дисс. – Тошкент, 2008. – Б. 20